

**“O‘ZBEK RANGTASVIRIDA BOLALAR OBRAZINING AKS ETTIRILISHI”
“ОБРАЗЫ ДЕТЕЙ В УЗБЕКСКОЙ ЖИВОПИСИ”
“THE DEPICTION OF CHILDREN'S IMAGES IN UZBEK PAINTING”**

*O‘zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazi ilmiy xodimi,
K.Behzod nomidagi Milliy rassomlik
va dizayn instituti mustaqil izlanuvchisi
Yusupova Sharofat Yunusovna*

***Annotatsiya:** Mazkur maqolada o‘zbek tasviriy san’atining shakllanishi va rivojlanishi, milliy portret janri maktabining genezisi, rangtasvirda bolalar obrazining tasvirlanishi va badiiy xususiyatlari Pavel Benkov, Abdulhaq Abdullayev, Chingiz Axmarov asarlari misolida, shuningdek, mustaqillik davrida bolalar timsolining mazmunan kengayishi va falsafiy-ramziy xususiyat kasb etishi Alisher Mirzayev, Akmal Ikromjonov ijodi misolida tahlil etilgan.*

***Аннотация:** В данной статье анализируются формирование и развитие узбекского изобразительного искусства, генезис национальной портретной жанровой школы, изображение и художественные особенности детей в живописи на примерах работ Павла Бенкова, Абдулхака Абдуллаева и Чингиза Ахмарова, а также расширение содержания образа детей в период независимости и приобретение им философско-символических особенностей на примерах работ Алишера Мирзаева и Акмаля Икромжонов.*

***Abstract:** This article analyzes the formation and development of Uzbek fine art, the genesis of the national portrait genre school, the depiction and artistic characteristics of children in painting using the examples of the works of Pavel Benkov, Abdulhaq Abdullayev, and Chingiz Akhmarov, as well as the expansion of the content of the image of children during the period of independence and its acquisition of philosophical and symbolic features using the examples of the works of Alisher Mirzayev and Akmal Ikromjonov.*

***Kalit so‘zlar:** o‘zbek rangtasviri, tasviriy san’at, portret janri, bolalar obrazi, kompozitsiya, kolorit.*

***Ключевые слова:** узбекская живопись, изобразительное искусство, портретный жанр, детская живопись, композиция, цвет.*

***Keywords:** Uzbek painting, fine arts, portrait genre, children's image, composition, color.*

Kirish O‘zbek tasviriy san’atida portret janri alohida o‘rin tutadi. Unda inson shaxsiyati, ruhiyati va ijtimoiy muhiti badiiy vositalar orqali ifoda etiladi. Tasviriy san’atda bolalar obrazi nafaqat estetik, balki ma’naviy-tarbiyaviy ahamiyat kasb etadi. Bolalar timsoli orqali rassomlar milliy qadriyatlar, oilaviy an’analar, orzu-umidlar va kelajak g‘oyasini badiiy talqin etadilar. Ushbu maqolada o‘zbek portret rangtasvirida bolalar obrazining shakllanishi va rivojlanishi tarixiy, uslubiy hamda san’atshunoslik nuqtayi nazaridan tahlil qilinadi.

O‘zbek portret rangtasviri taraqqiyotida bolalar obrazining o‘rni.

O‘zbek zamonaviy rangtasviri XX asr boshlarida shakllana boshladi. 1918-1919-yillarda Toshkent, Samarqand, Andijon shaharlarida badiiy maktab, badiiy studiyalar ochila boshladi. 1921-yilda Samarqandda rassomlar tayyorlovchi badiiy bilim yurti tashkil etildi. Peterburg badiiy san’at texnikumini bitirib kelgan yosh iqtidorli yoshlardan I.Ikramov, Rossiyadan ko‘chib kelgan V.Ufimsev, P.Benkov kabi rassomlar O‘zbekistonlik rassomlar safini kengaytirdilar. 1934-yilga kelib birinchi bor Moskvada O‘zbekistonlik rassomlarning ijodiy ishlari ko‘rgazmasi tashkil etildi. Unda yosh rassomlardan O‘.Tansiqboyev, N.Karaxan, A.Volkov, Usta Mo‘min, P.Benkov, Ch.Axmarov, B.Hamdamiy, L.Abdullayev, A.Sidiqiylarning asarlari namoyish etildi. P.Benkovning “Xivalik qiz” nomli asari Moskvadagi Tretyakov galereyasi tomonidan L.Abdullayevning “To‘ychi Toshmuhamedov portreti” asari

Toshkent san’at muzeyi tomonidan sotib olindi.

1945-1970 yillar davomida O‘.Tansiqboyev, A.Abdullayev, I.Ax-medov, R.Axmedov, Yu.Yelizarov, N.Karaxan, M.Saidov, S.Abdullayev kabi rassomlar zo‘r shijoat bilan mehnat qilib, shuhrat qozondilar. Bu rassomlardan R.Axmedovning “Surxandaryolik ayol”, A.Abdullayevning “Shaxlo” portretlari Moskvadagi Tretyakov galereyasi uchun sotib olindi.

Pavel Benkov, Abdulhaq Abdullayev, Chingiz Axmarov asarlarida inson obrazini, jumladan, bolalar timsolini milliy ruh va zamonaviy badiiy yondashuv uyg‘unligida aks ettirdilar.

Bolalar portreti dastlab maishiy va janrli kompozitsiyalar tarkibida namoyon bo‘lgan bo‘lsa, keyinchalik mustaqil portret sifatida shakllandi. Bu esa shaxsga yo‘naltirilgan badiiy tafakkurning kuchayishi bilan bog‘liqdir. XX asrda ijod qilgan o‘zbek rassomlari bolalarni ko‘proq oila muhitida, mehnat va o‘qish jarayonida tasvirlagan. Bu orqali bola hayotining ijtimoiy qirralari ko‘rsatilgan.

Bolalar obrazini yaratishda rassomlar avvalo ichki ruhiy holatni ochib berishga intilganlar. Bolalarga xos samimiyat, beg‘uborlik, hayrat va ishonch portret kompozitsiyasining markaziy g‘oyasiga aylanadi. Rang tanlovida yorug‘ va toza tuslar ustuvor bo‘lib, ular bolalikning musaffo tabiatini ifoda etadi.

O‘zbek portret rangtasvirining aksariyatida bolalar milliy liboslarda, an’anaviy muhitda tasvirlanadi. Bu holat etnografik detallar orqali milliy o‘zlikni namoyon etadi. Masalan, bosh kiyim, libosining bezaklari, atrofida tasvirlangan

jihozlar bola obrazining madaniy mansubligini belgilaydi.

Bolalar portretida ko‘pincha yarimbo‘y yoki yaqin plandagi umumiy tasvir usuli qo‘llanadi. Bu esa tomoshabin bilan bevosita ruhiy muloqotni ta‘minlaydi. Fon od-

atda jo‘shqin emot-siyaga boy bo‘lib, bola ob-razini aj-ratib ko‘rsa-

tishga xizmat qiladi. 1940-yilda P. Benkov tomonidan yaratilgan “Dugonalar” asari ko‘pfigurali asar bo‘lib, unda rus va o‘zbek xalqi qizlarining do‘stligi, dugonalarining birgalikda uzumzorda uzum tera-yotganliklari, atrofida gillarning chehrasi-dan esa bu ikki dugonaning o‘zaro munosabatiga, mehnatkashligiga qoyil qolayotganliklarini ko‘rish mumkin. Asar markazidagi ikki dugona ikki xalqning namunasi sifatida ularning liboslarida, harakatlarida ko‘rish mumkin. Asar kompozitsiyasida uzumzor va uzum terish mavsumining unumdorligi tasvirlangan obrazlarning harakatlarida, nur soya o‘yinlarida mukammal yaratilgan.

O‘zbekiston xalq rassomi Abdulhaq Abdullayev tomonidan 1960-yilda yaratilgan “Buvi va nabira” asarida hayot tashvishlaridan sochlari oqargan, o‘ychan holatda o‘tirgan buvi va bolalarcha samimiy nigoh bilan qarab turgan, buvijonisining quchog‘ida o‘zini erkin tutgan qizaloq obrazi tasvirlangan. Qizaloqning qizil ko‘ylagi va ikkita qilib yig‘ilgan sochlari, ko‘zlaridagi jo‘shqinlik asarning yanada jozibadorligini oshirgan. Buvijonisining qo‘llaridan mahkam tutishi uning kelajakka bo‘lgan ishonchini anglatadi. An’anaviy o‘zbek uyi hovlisi va supa asarning yanada hayotiyiligini oshirib, kompozitsiyani mukammal to‘ldirgan. Rassom ushbu asar orqali ikki avlodning o‘zaro bir-biriga bog‘liqligini aks ettirgan.

1968-yilda yaratilgan J.Umarbekovning “Husayn Bayqaro va Alisher Navoiyning yoshligi” nomli asari ham O‘zbekistonning XX asr tasviriy san’atida e’tiborga loyiq ishlardan biri hisoblanadi. Ushbu asarda ikki do‘stning sharqona obrazi tasvirlangan bo‘lib, rassom o‘zini rangtasvir san’atining chinakam ustasi ekanini namayon qila olgan. Asar markazida ikki muhim shaxs – Husayn Bayqaro va Alisher Navoiyning o‘smirlik davridagi suhbatini tasvirlangan. Rassom asar qahramonlarining yuzlaridagi hissiylik va ichki dunyolarini, ularning o‘zaro do‘stona aloqalarini, ularning jamiyatga, madaniyatga va adabiyotga qo‘shgan hissalarini mohirona ochib bergan. [2]

Mustaqillik davri rangtasvirida bolalar obrazi.

1991-yildan keyin milliy o‘zlikni anglash jarayoni san’atda yangi bosqichni boshlab berdi. Mustaqillik davrida bolalar obrazi kelajak ramzi sifatida keng talqin etildi. Endi bola nafaqat oila a’zosi, balki mustaqil davlatning ertangi kuni sifatida talqin qilina boshlandi. Asarlarda bilim olayotgan, orzu qilayotgan, ijod bilan shug‘ullanayotgan bolalar obrazi orqali taraqqiyot va umid g‘oyasi ilgari surildi.

Rassom Alisher Mirzayev xalqimiz an’analariga, boy va sarmazmun o‘tmish tasviriy san’at merosiga hurmat bilan qaraydi. Rassom o‘z xalqiga xos psixologik kechinmalarini chuqur tahlil qila oladi. Shuning uchun ham kartinalarida fikr tiniqligi bo‘yoqlar majmuasi bilan uyg‘unlashgan. Rassom ona tabiat bag‘rida o‘zbekona an’analarini, to‘ylarni, beg‘ubor o‘zbek bolalarini, lozar

qizlarni, mushtipar onalar kabi obrazlarni aks ettir a olishiga muvaffaq bo‘ladi. Jumladan, “Toshkent – tinchlik va do‘stlik shahri” triptixi, “Bolaxonada”, “Intizorlik”, “Yosh oila haqida qo‘shiq” va shular kabi o‘nlab asarlari moy-bo‘yoqlarda o‘z aksini topdi. Umuman rassom tabiat va jamiyatda bo‘layotgan o‘zgarishlarni e’tiborsiz qoldirmaydi. Rassom tasvirlarga shunday jon bag‘ishlaydiki, undagi go‘zallik sirlari odamlarni ezgulikka yetaklaydi. [4]

Akmal Ikromjonov ijodida portret san’ati ham alohida o‘rin tutadi. Rassom tabiatdagi ranglar uyg‘unligini chuqur his eta oladigan, obrazlarning ta’sirchan, rostmana milliy ko‘rinishga olib kelgan. Asarlarini kuzatar ekanmiz, o‘zbek tasviriy san’atida milliy ruhni zamonaviy badiiy yechimlar bilan uyg‘unlashtirilishini guvohi bo‘lamiz. U o‘z portret va kartinalarida bugungi yoshlar ma’naviyati va madaniyati, o‘tmish an’analari va madaniyatimiz tarixi bilan chambarchas bog‘liq ekanligini ko‘rsatishga harakat qildi. Har bir portretda obrazi yaratilayotgan inson kasbi bilan

bog‘liq bir – ikki detal mavjud bo‘lib, bu detallar mazkur shaxs ruhi, kayfiyati va ma‘naviyati sari yo‘l ochadi.[1] Uning “Komila” portreti (1992-yil), “Xosiyat” portreti (1992-yil), “Akbarjon” portreti (2002-yil), “Madina” portreti (2002-yil), “Mohira va Muslima” portreti (2010-yil) kabi asarlarida buni yaqqol misolini ko‘rishimiz mumkin.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR.

Mavzuni chuqurroq o‘rganish maqsadida avvalo, portret janrining tarixiy taraqqiyoti, uning badiiy-estetik xususiyatlari va zamonaviy yo‘nalishlari haqida yozilgan ilmiy va nazariy adabiyotlar tahlil qilindi. Jumladan, o‘zbek tasviriy san‘ati rivojiga oid V.Chepelovning “Искусство Советского Узбекистана”, A.Umarovning “Портретная живопись Узбекистана”, N.A.Abdullayevning “O‘zbekiston milliy portret san‘ati”, N.Oydinovning “O‘zbekiston tasviriy san‘ati tarixidan lavhalar” kitobi shuningdek, izlanish jarayonida, har bir rassomning ijodiy uslubini chuqur anglab yetish maqsadida ularning ijodiga bag‘ishlangan alohida katalog va monografiyalari asos sifatida o‘rganildi.

Tadqiqot davomida quyidagi asosiy ilmiy-uslubiy yondashuvlar qo‘llanildi:

Taqqosloviiy tahlil – rassomlarning portret janridagi ishlari o‘zaro namunalar bilan solishtirildi. **Kompozitsion tahlil:** Ijodkorlarning bolalar tasvirlangan asarlarini o‘rganish va ularning asarlarida rang, shakl, libos va muhit orqali bola obrazining qanday ifodalanganini ko‘rsatish. **Qiyosiy yondashuv:** O‘zbek rang

tasviridagi bolalar obrazini boshqa milliy san‘atdagi talqinlar bilan solishtirish. Bu metodik yondashuvlar orqali portret janrining rassomlar ijodida qanday o‘zgarishga uchrangani, qanday yangi

badiiy shakl va mazmun kasb etgani aniqlashtirildi.

NATIJALAR VA MUHOKAMA

O‘zbek tasviriy san‘atida bolalar obrazining asosiy xususiyatlari quyidagilardir:

- **Soddalik va samimiylik:** bolalar portretlarida tabiiylik, beg‘uborlik va samimiy qiyofa asosiy o‘rin egallaydi.
- **Milliy an‘analar aks ettirilishi:** ko‘pincha bolalar milliy liboslarda, urf-odatlariga xos muhitda tasvirlanadi.
- **Ruhiy holatni ifoda etish:** portretda bolaning quvonchi, qiziqishi, orzusi yoki o‘ychan tabiati ko‘rsatilishi muhim.
- **Tarbiyaviy ahamiyat:** bola obrazi orqali milliy qadriyatlar, oilaviy muhit va ma‘naviy tarbiyani yoritishga e‘tibor beriladi.

San'atshunoslik nuqtayi nazaridan bolalar portreti antropologik va aksiologik tahlil uchun muhim manba hisoblanadi. Unda jamiyatning bolalikka bo'lgan munosabati, tarbiyaviy ideallari va estetik qarashlari mujassamlashgan bo'ladi.

Xulosa O'zbek portret rangtasvirida bolalar obrazi milliy badiiy tafakkurning muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. U tarixiy taraqqiyot jarayonida maishiy

detaldan falsafiy-ramziy timsol darajasiga ko'tarildi. Rassomlar bolalar obrazi orqali nafaqat individual ruhiyatni, balki millatning ma'naviy qiyofasini va kelajakka bo'lgan ishonchini ifoda etdilar. Shu tariqa, bolalar portreti o'zbek rangtasvir san'atida estetik, ijtimoiy va ma'naviy mazmuni mujassam etgan mustaqil va serqirra yo'nalish sifatida namoyon bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Maxmudov T. Akmal Ikromjonov. Katalog, Toshkent-2002 y.
2. Yusupova Sh. Tarix va san'atni uyg'unlashtirgan portretlar. Maqola. 2025
3. Uraqov A. Tasviriy san'atda portret janri va obraz talqini. Maqola. 2023
4. Oydinov N. O'zbekiston tasviriy san'ati tarixidan lavhalar. Toshkent "O'qituvchi" 1997y.